

ВЛИЯНИЕ СОЦИОЛЕКТНОЙ ПРИРОДЫ ТЕКСТА НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА

Введение

Последние теоретические разработки в области художественного перевода ввели понятия неисчерпаемости оригинала и множественности переводов [12, с. 198], которые в настоящее время рассматриваются как неотъемлемые компоненты категориальной парадигмы художественного перевода. Изучение переводов одного и того же оригинала в контексте множественности переводов показывает, что иностранные версии оригинального текста могут иметь существенные различия. Эксперты в области художественного перевода указывают на различные причины множественности переводов, среди которых решающая роль принадлежит переводческим стратегиям и тактикам, используемым переводчиками в процессе поиска оптимального эквивалента перевода. Стратегия перевода предопределяется многими факторами, такими как: личное отношение переводчика, цель перевода и особенности коммуникативной ситуации, в которой выполняется перевод. Правильно выбранная стратегия перевода, в свою очередь, во многом определяет эффективность последующих переводческих операций.

Перевод текстов

Хороший выбор средств перевода иностранной культуры, сделанный переводчиком, может привести к «межкультурной ассимиляции» переведенного текста, когда специфическая для исходного языка культура «импортируется» в культуру целевого языка. В дополнение к этому, Э. Масленникова указывает на тот факт, что интегрированные культуры могут быть ассимилированы, когда исходная культура («культура-донор» в терминах ученого) или ее отдельные элементы входят в чужую культуру, одновременно обогащая культуру получателя. В таком случае культурная ассимиляция предполагает слияние или слияние культур как культурную симпатию [5, с. 152].

Однако возможность межкультурной ассимиляции не всегда будет зависеть от характера решений переводчика. В некоторых случаях, как справедливо отмечает Е. Масленникова, культуры, напротив, могут противостоять друг другу, что приводит к культурным столкновениям или столкновениям, возникающим, когда оригинал и его перевод, воплощающие два чуждых культурных мира, сталкиваются друг с другом как «противоположные» или даже «взаимоисключающие» [5, с. 156]. В этом случае возможность импорта иностранной культуры в целевую культуру значительно ограничивается, что снижает степень переводимости текста. М. Снелл – Хорнби в этой связи привел достаточные доказательства того, что возможность перевода оригинального текста в значительной степени зависит от степени его культурной специфики: «степень переводимости текста зависит от

степени его укорененности в его собственной специфической культуре, а также от расстояния, которое разделяет культурный фон исходного текста и целевую аудиторию с точки зрения времени и места» [9, с. 163].

О понятии социолектного текста

Сказанное выше в полной мере относится к переводу социолектных текстов. Термин «социолектный текст» понимается как форма коммуникации, используемая автором для передачи специфики описываемой культуры или субкультуры посредством накопления языковых средств, характерных для той или иной социальной группы. Язык художественного текста, как правило, не может быть отождествлен с естественным языком; он становится социальным диалектом, «социолектом», раскрывающим особую структуру определенной культуры или субкультуры. Понятие социолекта подразумевает использование нестандартных лексических и фразеологических средств выражения и единичные отклонения от нормы в сферах грамматики и фонетики. Более того, социальный диалект может служить антиязыком – термин, введенный М.А.К. Холлидеем и доработанный Б. Макхейлом в его постмодернистской художественной литературе. Автор пишет: «Антиязык – это специализированный дискурс девиантной социальной группы-либо девиантный в обычном негативном смысле (например, криминальные и тюремные субкультуры), либо то, что мы могли бы назвать престижно девиантным (например, военная элита, религиозные мистики, возможно, даже поэты). Точно так же, как поведение группы отклоняется от социальных норм, точно так же ее язык отклоняется от стандарта» [4, с 168]. Таким образом, социолектные тексты также рассматриваются как форма коммуникации, обладающая рядом ярко выраженных этнических интегрирующих и дифференцирующих черт. Отмеченные высокой степенью культурной специфики, единицы социолектных текстов не только отражают особенности субкультуры, в рамках которой они возникли на референциальном уровне, представляя культурно маркированные аспекты физического и социального миров, но и передают уникальную систему культурных ценностей, отражающую психологию и идеологию того или иного социального слоя. Социальная и культурная нагрузка социолектного текста делает его не только средством общения между отправителем и адресатом, но и носителем уникального культурного кода, понимание и передача которого становится одной из основных задач в процессе перевода текста с исходного языка (SL) на целевой язык (TL). Общение между отправителем и адресатом, а также носителем уникального культурного кода, понимание и передача которого становится одной из основных задач в процессе перевода текста с исходного языка (SL) на целевой язык (TL).

Теоретические основы

Социолектный характер оригинального текста действительно влияет, а в некоторых случаях даже предопределяет выбор стратегии перевода. Возвращаясь к переводческим стратегиям, важно отметить, что определение, а также интерпретация этого понятия довольно расплывчаты. Проанализировав многочисленные исследования, посвященные переводческим стратегиям, В. Сдобников пришел к выводу, что понятие переводческой стратегии является одним из самых неоднозначных в современных переводоведческих исследованиях.

Действительно, многозначность этого термина, встречающаяся в учебниках и статьях по переводоведению, привела к неоправданному отождествлению таких понятий, как стратегии перевода, тактика перевода и переводческие операции. Например, Е. Масленникова обобщает существующие стратегии перевода следующим образом: стратегии отчуждения и доместикации, стратегия поиска «золотой середины», стратегия «отчуждения» (Корнаухова, 2011), стратегии архаизации и модернизации, стратегия конвергенции (Харитоновна, 2010) и стратегия нейтрализации художественного перевода [5, с. 208]. Отдавая должное автору за подробное и подробное описание различных подходов к проблеме стратегий перевода, тем не менее, нельзя полностью согласиться с тем, что все перечисленные случаи следует отнести к стратегиям перевода.

Конвергенцию в переводе следует рассматривать не как самостоятельную переводческую стратегию, а скорее как переводческий прием, направленный на создание определенного гиперонима, аккумулирующего в себе несколько значений, которые могут быть совершенно разными. Это устройство перевода значительно упрощает процесс поиска подходящего эквивалента перевода для специфичных для культуры понятий и терминов, с одной стороны, и облегчает восприятие новой реальности, заложенной в иностранный текст получателем перевода, с другой. Очевидным недостатком этого метода перевода является то, что он не способен передать сверхлексикализацию, которая так характерна для текста на социолекте. Под термином «сверхлексикализация» Б. Макхейл понимает «распространение синонимов или почти синонимов для понятий, особенно важных для группы» [4, с. 168]. Например, если сравнить два английских перевода *Одного дня из жизни Ивана Денисовича*, выполненных Т.П. Уитни (1963) и Г. Айткеном (1971), разница в подходах к переводу будет весьма существенной. Г. Айткен использовал метод конвергенции перевода при переводе различных обозначений лагерной реальности на английский язык. Например, переводчик объединил более десяти обозначений различных типов советских лагерных охранников (вахтер, дежурняк, конвой, кновой, надзиратель, начкар, нарядчик, караул, охрана, часовой) в одном слове «охранники». Напротив, Т. Уитни нашел эквивалент почти для каждого из терминов: (вахтер – часовой, начкар – командир, нарядчик – исполнитель). Второй подход кажется нам более подходящим, поскольку он приближается к оригиналу, передающему очень сложную систему охраны лагеря.

Нейтрализация, как нам кажется, вообще не должна рассматриваться как стратегия перевода. Нейтрализация культурной специфики оригинального текста – это не стратегия, а результат работы переводчика, который не справился с переводом элементов, связанных с культурой, на язык перевода, из-за чего многие текстовые коннотативные значения (эмоциональные, оценочные, экспрессивные и т. д.) теряются в процессе перевода.

Что касается отчуждения как стратегии перевода, то оно приводит к созданию определенного «образа» оригинала. Термин «отчуждение» («остранение» по-русски), выдвинутый В.Б. Шкловским для теории литературы, означает создание особого «восприятия» или «просмотра» объекта, которое приводит не к ознакомлению с объектом, а к его субъективной проекции в сознании получателя. Это устройство помогает сосредоточить

внимание читателя на объекте, воспринимать его скорее чувственно, чем рационально, и таким образом постигать его уникальность. Термин «отчуждение» был успешно принят другими отраслями гуманитарного знания, включая теорию перевода. Слабым местом отчуждения как теории перевода является то, что оно возможно только тогда, когда автор оригинала сам предполагает его существование в тексте. Как разумно выразилась Ю.Е. Валькова, «перевод ST должен иметь адекватную долю эффекта отчуждения». Далее автор ставит вопрос: «Всегда ли добавление эффекта отчуждения, о котором не думал автор, вредно для переведенного текста?» Это спорный момент, как это ясно видно из обсуждения, приведенного в статье Вальковой. Может показаться, что отчуждение, применяемое в качестве теории перевода, действительно может привнести дополнительные смыслы, тем самым усиливая замысел оригинального текста. Однако сильно сомневаемся, что это пойдет на пользу переводу. В данном случае также сталкиваемся со специфической адаптацией оригинального текста, только на этот раз не для того, чтобы соответствовать ожиданиям читателя, а в соответствии с точкой зрения переводчика, который работает в соавторстве с автором. Между тем дискуссия о праве переводчика на собственное творчество по-прежнему остается одной из самых спорных в современном переводоведении. Более того, также считаем неправильным полагать, что обильное использование слов, связанных с культурой, в исходном тексте означает, что автор стремился к эффекту отчуждения. Связанные с культурой слова не воспринимаются членами общества, в котором они возникли, как странные, чуждые или странненькие. В этом случае довольно часто переводчикам приходится иметь дело не с отчуждением, а с проблемой ознакомления целевой аудитории с этими «игнотизмами». Здесь задача переводчика, как ее сформулировал В. Разумовская в своей статье «Стратегия отчуждения в переводе “Сильных” текстов русской культуры», прежде всего, должна правильно и точно определить случаи отчуждения, проявляющиеся в оригинале, и только затем искать способ сохранить устройство отчуждения в переводе, применяя стратегию перевода отчуждения.

На наш взгляд, определение стратегии перевода, разработанное В. Сдобниковым на основе коммуникативно-функционального подхода к переводу, позволяет не только избежать терминологических несоответствий, но и способствует целенаправленной разработке переводчиком определенной политики или линии поведения в соответствии с конечной целью перевода. Автор утверждает, что стратегия перевода – это общая программа ведения переводческой деятельности в условиях определенной коммуникативной ситуации двуязычного общения, которая определяется спецификой данной ситуации, а также целями перевода и которая, в свою очередь, определяет характер профессионального поведения переводчика в рамках данной коммуникативной ситуации. В следующей части статьи продемонстрируем возможность практического применения предложенной программы ведения переводческой деятельности на примере переводов лагерных социолектных текстов, в которых авторы намеренно накапливали лексику, характерную для советского лагерного социального диалекта.

Стратегия социолектного текста и перевода

Когда человек сталкивается с проблемой перевода текстов на лагерном социолекте, традиционные стратегии перевода, такие как отчуждение и одомашнивание, довольно часто оказываются недостаточными. Одомашнивание, направленное на то, чтобы принести пользу целевой языковой аудитории, сделать текст читаемым и понятным для них, исключив те элементы оригинала, которые могут показаться странными, чуждыми или иным образом не соответствующими условностям целевой культуры или целевого языка, неизбежно приводит к определенному искажению оригинала. Более того, одомашнивание социолектного текста не только приведет к нежелательной замене национального коммуникативного стиля исходного языка коммуникативным стилем иностранного получателя, но и приведет к потере социолектной природы текста, что может быть равносильно коммуникативной неудаче. Кроме того, одомашнивание лагерного социолектного текста часто может оказаться абсолютно неэффективным, поскольку оно не способно компенсировать когнитивный диссонанс, испытываемый западными читателями, когда они впервые читают советскую лагерную прозу на английском языке. История экранизации на западе известной пьесы А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» может служить хорошим примером такого когнитивного провала. Первые попытки снять фильм по произведению Солженицына не нашли поддержки у продюсеров, которые резюмировали свое мнение следующим образом: «Много снега. Много длинных русских имен. Никаких женщин. Никаких побегов. Никакого насилия. Пришлось бы «открыться» ... Рекомендация: Не для нас» [10, с. 1].

Иноязычность лагерных социолектных текстов, в свою очередь, с одной стороны, может привести к проблемам понимания, поскольку ее основная цель-напомнить целевому читателю, что текст, который он читает, не является оригиналом и он имеет дело с новой культурой и особенностями другого языка. С другой стороны, это может привести к ненужной экзотизации перевода. Например, известный роман Т.Р. Смита «Тайная речь» был перегружен лагерной речью (например: Она не только вора, она лидер. Она больше не носит имя Анисья. Ее кликуха-Фраера [8, с. 214]. Автор использовал многочисленные случаи транслитерации русских лагерных терминов, и становится ясно, что его главным намерением было создать особое настроение, придать своему рассказу особый колорит, заставить его звучать экзотично, необычно и даже странно, чтобы возбудить любопытство читателей.

Как известно, корни отчуждения и одомашнивания можно проследить до аргумента немецкого философа Ф. Шлейермахера о том, что существует только два разных метода перевода: «либо переводчик оставляет автора в покое, насколько это возможно, и приближает читателя к нему; либо он оставляет читателя в покое, насколько это возможно, и приближает автора к нему». Сегодня утверждение об уникальности этих двух стратегий является предметом многих споров. Некоторые ученые считают, что лучший способ-выбрать одну из стратегий и придерживаться ее, а не разрываться между ними обоими. Например, М. Гаспаров в своей статье «Брюсов и дословный перевод» поднимает вопрос, действительно ли разумно требовать, чтобы переводчик искал «недостижимую золотую середину» между двумя подходами к переводу (Гаспаров, 1988). С другой стороны, другие предлагают другую

стратегию перевода, направленную на создание гибридного текста: «Выбор культурной стратегии может привести к переводу с привязкой к исходной культуре (перевод остается в культуре SL), переводу с привязкой к целевой культуре (перевод остается в культуре TL) или к гибриду, где перевод является продуктом компромисса между двумя или более культурами». В работах российских ученых этот подход известен как поиск «золотой середины». Суть этой стратегии заключается в нахождении правильного баланса между тем, что должен сказать переводчик (руководствуясь оригиналом: отчуждение), что может сказать переводчик (руководствуясь языком перевода – одомашниванием) и, наконец, что переводчик хочет сказать (руководствуясь своими собственными предпочтениями и вкусами).

На наш взгляд, такой подход может быть довольно рискованным. Создание гибрида приводит к одновременному сосуществованию внутри одного текста элементов исходной культуры и целевой культуры. И если присутствие первого обязательно для любого перевода текста, относящегося к определенной культуре, как объяснить присутствие последнего в тексте, изначально предназначенном для другой аудитории? Когда автор намеревается написать роман, он делает это, имея в виду конкретные цели и глубоко изучив психологию своей аудитории, сформированную определенной этнической и социальной культурой. Гибрид или любое смешение исходной культуры с целевой культурой неизбежно приведет к значительному искажению оригинального текста, который делается «для служения» двум мастерам одновременно. Таким образом, другой стороной компромисса, который на первый взгляд звучит вполне разумно, может быть культурная маргинализация перевода, не связанная ни с исходной, ни с целевой культурой. Нельзя отрицать тот факт, что перевод подразумевает не только взаимодействие двух разных языков, но и двух разных культур, но это взаимодействие, как нам кажется, должно осуществляться не путем адаптации, а путем принятия, не путем компромисса, а путем обогащения целевой культуры специфическими элементами исходной культуры. Переводчик должен проявить величайшее усердие, пытаясь сохранить черты оригинала, потому что, если он не сумеет этого сделать, это уменьшит достоинства работы автора.

Возвращаясь к проблеме перевода текстов на социолекте лагеря, должны признать, что ни отчуждение, ни одомашнивание, по-видимому, не работают достаточно хорошо, чтобы служить стратегией перевода для этого типа текстов на социолекте. Для разработки применимой стратегии перевода предлагаем более подробно рассмотреть толкование термина «стратегия перевода», данное В. Сдобниковым. По мнению ученого, одной из важнейших и первостепенных характеристик коммуникативной ситуации посредством перевода является цель перевода, которая, в свою очередь, определяется условиями деятельности коммуникаторов. Как уже писали выше, одной из первостепенных задач в процессе перевода текстов на социолекте является передача его социолектной природы, которая воспринимается как своего рода «языковой паспорт» для носителей этого социолекта. Чтобы избежать потери социолектной природы текста, следует полагаться на стратегию функциональной замены, основанную на функциональном замысле текста. Использовали термин «замена», чтобы не путать его с Теорией функциональной эквивалентности, выдвинутой Э. Нидой, согласно

которой «отношение рецепторов целевого языка к тексту на целевом языке должно быть примерно эквивалентно отношению между исходными рецепторами и исходным текстом» [6, с. 114]. Как хорошо известно, Нида фокусируется на эквивалентности реакции рецепторов, а не на эквивалентности языковых форм, поэтому перевод иностранного текста подразумевает некоторую степень одомашнивания, чтобы перенять культурные образцы, знакомые целевой аудитории.

История Ниды, как и стратегия одомашнивания, сосредоточена вокруг реакции получателя, в то время как предлагаем перенести акцент на текст. Когнитивные единицы социолектного текста служат не только формой кодирования и хранения информации, но и средством внутригрупповой идентификации. Важно подчеркнуть тот факт, что социолектные единицы не всегда принадлежат к неэквивалентным словам.

Благодаря таким лексическим процессам, как релексикализация – термин, предложенный Б. Макхейлом, под которым ученый понимает «адаптацию стандартного слова к особому, нестандартному употреблению внутри группы» [4, с. 168] и сверхлексикализация, стандартные средства выражения в социолектной среде приобретают дополнительные значения, что делает невозможным использование их эквивалентов в других языках. Единицы диалекта социолекта можно определить как «горячие точки/богатые точки», которые встречаются в общении любых более или менее изолированных сообществ. Термин «горячие точки/богатые точки», предложенный американским лингвистом М. Агаром, обозначает те элементы дискурса, которые нагружены особенностями, специфичными для определенной культуры или субкультуры: «Некоторые вещи, которые возникают, поражают вас своей сложностью, своей сложностью, своей неспособностью вписаться в ресурсы, которые вы используете, чтобы понять мир. Эти вещи – от лексических единиц через речевой акт до обширных отрезков дискурса – называются богатыми точками ... Богатые точки богаты из-за сложной паутины ассоциаций и коннотаций, которые они несут с собой, паутины, которая не имеет соответствующих отголосков на вашем родном языке. Богатые очки. являются лингвистической вершиной культурного айсберга, местами в дискурсе, где обозначаются основные культурные различия» [1, с. 231]. Лишение целевого текста этих элементов путем адаптации текста вряд ли может быть оправдано, поскольку это только гипертрофирует культурные и этнические различия между народами и недооценивает способность читателя перенимать элементы чужой культуры и понимать, что у других людей могут быть другие традиции или условия жизни. С другой стороны, чрезмерный импорт этих горячих точек в целевой язык и через него в целевую культуру также не всегда необходим, поскольку такие квазисигналы культурной специфики препятствуют пониманию текста и приводят к добавлению дополнительного экзотического характера в целевой текст. Социолектный текст лагеря должен быть представлен как социально маркированный текст, неразрывно связанный с социальным слоем, который предопределил его появление, и эта идея должна быть отправной точкой стратегии его перевода на целевой язык.

Заключение

Лагерный социолект нельзя описать в терминах уголовного жаргона или арго, поскольку он служил специфическим антиязыком, развившимся в результате систематических преобразований стандартного языка и противопоставленным «официальному» стандартному языку за пределами границ лагеря. Переводческая стратегия перевода социолектных текстов лагеря должна быть разработана с учетом его намерения «против свободного мировоззрения», а также таких лексических явлений, как релексикализация, сверхлексикализация, приоритет сигнификативного значения над денотативным, терминологический характер средств его наименования, тенденция к краткости и т. д. Стратегия функциональной замены, направленная на передачу функционального замысла текста, может служить более или менее объективным ориентиром для переводчика социолектного текста. Более того, это позволяет оставить в стороне спор о том, следует ли перевод читать как «одомашненный» [3, с. 198] или «отчужденный» [7, с. 400] поскольку в этом случае переводы будут читаться как переводы, как самостоятельные тексты.

Литература

1. Агар М. Межкультурная рамка // Международный журнал межкультурных отношений. 1994. С. 221-237.
2. Гаспаров М.Л. Брюсов и буквализм. Поэтика перевода. М., 1988.
3. Латышев Л.К. К проблеме определения лингвокультурного аспекта перевода (К проблеме определения лингвокультурного аспекта перевода). М., 2004. С. 195-199.
4. Макхейл Б. Постмодернистская фантастика. Лондон; Нью-Йорк: Группа Тейлора и Фрэнсиса, 2004. 264 с.
5. Масленникова Е.М. Художественный перевод: новое о старом. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2014. 240 с.
6. Нида Е.К. Принципы соответствия // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М.: Международные отношения. С. 114-137.
7. Сдобников В.В. Коммуникативная ситуация как основа выбора стратегии перевода // Нижний Новгород, 2015. 492 с.
8. Смит Т.Р. Тайная Речь. Лондон; Сидней; Нью-Йорк; Торонто: Карманные книги, 2010. 449 с.
9. Снелл-Хорнби М. Переводческое дело. Комплексный Подход. Амстердам: Дж. Бенджаминс, 1988. 163 с.
10. Харвуд Р. Введение // Создание одного дня из жизни Ивана Денисовича А.И. Солженицына. 1971. С. 1-24.
11. Харитонова Е.В. Диалектика переводческих стратегий: переводная дисперсия vs переводная конвергенция // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 2. С. 196-199.
12. Чайковский Р.Р., Лысенкова Е.Л. Неисчерпаемость оригинала. 100 переводов «Пантеры» Р.М. Рильке на 15 языков. Магадан: Кордис, 2001. 211 с.

